

EXCEL MA'LUMOTLAR TURLARI

Yulduzxon Sodiqovna Aliyeva

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani 1-son kasb-hunar maktabi

Informatika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658724>

Annottatsiya. Excel elektron jadvallari bilan ishlash dasturlash bilan ham umumiy jihatlarga ega: funksiyalar, formulalar va ma'lumotlar turlari mavjud. Bu maqolada Excel ma'lumotlar turlariga to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Excel, ma'lumotlar, formula, raqam, sana, matn, xato, ma'lumot.

EXCEL DATA TYPES

Abstract. Working with Excel spreadsheets has a lot in common with programming: there are functions, formulas, and data types. This article focuses on Excel data types.

Keywords: Excel, data, formula, number, date, text, error, information.

ТИПЫ ДАННЫХ EXCEL

Аннотация. Работа с электронными таблицами Excel имеет много общего с программированием: есть функции, формулы и типы данных. В этой статье основное внимание уделяется типам данных Excel.

Ключевые слова: Excel, данные, формула, число, дата, текст, ошибка, информация.

Excel ma'lumotlar turlarini ajratish mumkin bo'lgan ikkita katta guruhni ajratib turadi. Birinchisi - doimiylar. Bu hech qachon o'zgaraydigan, ammo hisob-kitoblarda ishlatilishi mumkin bo'lgan qiymatlar. Ma'lumotlarning yana bir guruhi ham ajralib turadi— bu formulalar. Bu dasturlash tillaridagi o'zgaruvchilarga o'xshash, ammo kengroq qo'llanilishiga ega.

Formulalarning qiymatlari u yerda ishlatiladigan yacheykalar tarkibiga qarab o'zgarishi mumkin. Yacheykalar Excelda o'zgaruvchilardir. Ular quyidagilar:

Raqamlar.

Matn.

Vaqt va sana.

Mantiqiy ma'lumotlar.

Xatolar.

Keling, ushbu ma'lumotlar turlarining har birini batafsil ko'rib chiqaylik.

FORMULA

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Biz birinchi navbatda ushbu variantni ko'rib chiqamiz. Gap shundaki, formulalar boshqa barcha ma'lumotlar turlaridan tubdan farq qiladi. Yuqorida tushunganimizdek, formulalar ularga qanday qiymatlar berilganiga qarab o'zgaradi. Formulalar yordamida siz nafaqat matematik, balki mantiqiy ham turli xil amallarni bajarishingiz mumkin. Ular turli sohalarda qo'llanilishi mumkin: matematika, bank ishi va boshqalar. Formulalar natijasi u yozilgan katakchada ko'rsatiladi. Agar siz formulaning o'zini ko'rishingiz kerak bo'lsa, u formulalar qatori deb ataladigan maxsus qatorda ko'rsatiladi.

Formulani yozishdan oldin "Teng" belgisini qo'yish kerak. Bu dastur ifodani ma'lum hisob-kitoblarni bajarish buyrug'i sifatida tanib olishi uchun amalga oshiriladi. Siz nisbiy va mutlaq qiymatlardan foydalanishingiz mumkin. Ularning bir-biridan farqi shundaki, nisbiylari boshqa yacheykalar tarkibiga qarab o'zgaradi, absolyutlari esa doimiy bo'lib qoladi

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Funktsiya formulaning standartlashtirilgan shakli bo'lib, hisob-kitoblarni osonlashtiradi. U o'z algoritmini o'z ichiga oladi, unga ko'ra hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shuning uchun foydalanuvchi kerakli parametrlarni mustaqil ravishda kiritishi va ba'zi matematik operatsiyalarni bir necha marta kiritishi shart emas.

Formula to'g'ridan-to'g'ri teng belgisidan keyin kiritiladi. Bundan tashqari, formulalar satrining chap tomonidagi fx tugmachasini bosish yoki menyudan foydalanib chaqirilishi mumkin bo'lgan maxsus sehrgardan foydalanishingiz mumkin. Keyinchalik, funktsiyalar ro'yxati paydo bo'ladi, siz to'g'risini tanlashingiz va OK tugmasi bilan harakatlaringizni tasdiqlashingiz kerak.

Keyin oynani argumentlar bilan to'ldiring va "OK" tugmasini bosib harakatlaringizni tasdiqlang.

Shundan so'ng, formula kiritiladi. Formulaning o'zi turli kombinatsiyalarda birlashtirilgan juda ko'p turli xil ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, mantiqiy funktsiyalar va matematik funktsiyalarning kombinatsiyasi ma'lum bir shart bajarilgan taqdirdagina hisob-kitoblarni amalga oshirishga imkon beradi. Excel moslashuvchan dastur bo'lib, uning funktsionalligi bilan bog'liq deyarli har qanday foydalanuvchi istagini amalga oshirishi mumkin.

MANTIQUIY MA'LUMOTLAR

Boolean qiymatlarning ikkita asosiy turi mavjud: TRUE va FALSE. Agar ifoda ma'lum bir shartga javob bersa, birinchisi qaytariladi. Ikkinchidan, agar bo'lmasa. Ammo uni boshqa holatlarda ham ishlatish mumkin.

XATOLAR

Garchi ko'p foydalanuvchilar xatolarni ma'lumotlar turi emas deb hisoblashsa ham, ular hali ham tasniflanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Xatolar shunday ko'rinadi.

Xato kodiga qarab, foydalanuvchi muammoning sababini aniqlashi mumkin. Masalan, qoida tariqasida, bu formula noto'g'ri kiritilganda yoki ba'zi muammolar paydo bo'lganda.

SANA VA VAQT

Exceldagi sana va vaqt - bu qo'shimcha ma'lumotlarni bajarish imkonini beruvchi raqam formatiga o'zgartirilishi mumkin bo'lgan funktsional ma'lumotlar turi. Masalan, siz ma'lum vaqtdan oldin omborga kelgan narsalarni sana bo'yicha saralashingiz yoki topishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar turi va hujayra formati o'rtasida teng belgini chizishingiz mumkin bo'lgan holat. Sanalar va vaqtlar bilan ishlash oddiy raqamlar bilan bir xil tarzda amalga oshiriladi va Excel ularni avtomatik ravishda to'g'ri formatga aylantiradi.

Sanalar va vaqtlar qanday qilib raqamlarga aylantiriladi? Excel kunni 1 raqami sifatida belgilaydi. Shunga ko'ra, bir kundan kam bo'lgan barcha qiymatlar 1 raqamining bir qismidir. Masalan, 8:30 vaqt dastur tomonidan 0,35 raqamiga tarjima qilinadi. Buni sana yacheykasiga raqam formatini belgilash orqali tekshirish oson. O'z navbatida, formulalar qatorida va katakchada, agar yacheykaning o'zi vaqt formatida bo'lsa, raqam to'g'ri ko'rsatiladi. Va bu yerda biz yacheyka formati va ma'lumotlar turi tushunchalari o'rtasidagi farqga duch kela boshlaymiz. Chunki bir xil format: sana va vaqt turli yo'llar bilan ifodalanishi mumkin:

- Soatlar, daqiqalar, soniyalar.
- Soatlar, daqiqalar.
- Soatlar, daqiqalar (kun/tun).
- Soatlar, daqiqalar, soniyalar (kunduzi, kechasi).

Raqam ko'rinishidagi yacheykalarni formatlash muloqot oynasida siz tanlashingiz mumkin bo'lgan juda ko'p sonli tasvirlar mavjud. Xuddi shunday ma'lumotni sana haqida ham aytish mumkin. "Raqam" yorlig'ida siz "Sana" raqam formatini tanlashingiz va keyin displey turini tanlashingiz mumkin.

Yana bitta variant bor. Foydalanuvchi bir vaqtning o'zida sana va vaqtni ko'rsatishni tanlashi mumkin.

Vaqt misolidagi kabi, yacheyka formatini raqamliga o'zgartirsak, katakka kiritilgan sanaga mos keladigan raqamni ko'ramiz.

MATN

Va bu yerda biz ko'pincha ma'lumotlar turidan ajralib turadigan format namunasini ko'ramiz. Raqamni katakka yozish mumkin va natijada dastur uni matn sifatida belgilaydi. Shunga ko'ra, bunday raqam formulalar bilan boshqacha aniqlanadi va satr kabi o'qiladi.

Matn formatining vazifasi ma'lum ma'lumotlarni olib yurishdir. Unda raqamlar ham, matn ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, siz har qanday belgilardan foydalanishingiz mumkin. Axborot xuddi raqamli katakchadagi kabi kiritiladi. Har qanday matn satrlarining qiziqarli xususiyati shundaki, agar ular juda uzun bo'lsa va standart sozlamalar o'rnatilgan bo'lsa, ular yachayka ichiga sig'maydi. Ushbu skrinshotda ko'rsatilganidek, ularning qiymati juda katta bo'lsa, ular boshqa yachaykalar tarkibini bir-biriga yopishadi.

RAQAMLARI

Bu eng keng tarqalgan format. U turli faoliyat sohalarida mutlaqo barcha hisob-kitoblarda qo'llaniladi. Ammo bu ma'lumotlar turi faqat bitta raqamli ma'lumotlar formati bilan

cheklanmaydi, chunki Excelda ma'lumotlarni ko'rsatishning ko'plab usullari mavjud, ular alohida muhokama qilinishi kerak.

1. General. Bu eng standart format bo'lib, sukut bo'yicha ishlatiladi. Qoida tariqasida, bu holda raqamlarning ko'rinishi ular qanday kiritilganiga mos keladi. Bunday holda, agar hujayra raqam uchun juda kichik bo'lsa, undagi qiymatlar yaxlitlanadi. Agar raqamda 12 dan ortiq raqam bo'lsa, format avtomatik ravishda eksponensialga o'zgaradi.
2. Raqamli. Bu matematik va arifmetik operatsiyalarda qo'llaniladigan eng standart formatdir. Ushbu format uchun siz o'nlik belgilar sonini, boshqa raqamlar qanday ko'rsatilishini va bir qator boshqa variantlarni sozlashingiz mumkin.
3. Moliyaviy. Buning oldingisidan farqi shundaki, ustundagi pul birliklari va o'nlik ajratgichlarning belgilari mos keladi.
4. Sana va vaqt. Bu, shuningdek, yuqorida tavsiflangan sabablarga ko'ra raqam formatlari. Shuning uchun foydalanuvchi ularni "Raqam" yorlig'ida tanlashi mumkin.
5. Foiz. Agar katak foiz sifatida formatlangan bo'lsa, undagi qiymat avtomatik ravishda 100 koeffitsientga oshiriladi va ko'rsatilgan natijaga foiz belgisi qo'shiladi.
6. Fraksiyonal. Ushbu formatdagi raqam kasr sifatida ko'rsatiladi.
7. Eksponensial. Raqamlar sonini kamaytirish uchun ilgari faol ishlatilgan ko'rsatish usuli. U quyidagicha tuziladi: sonning bir qismi E + n bilan almashtiriladi. Birinchi harf bizga raqamning eksponensial formatda ekanligini ko'rsatadi. Bu shuni anglatadiki, undan oldin bo'lgan son n ning darajasiga 10 ga ko'paytiriladi. Misol uchun, agar siz 12345678901 raqamini eksponensial formatda ifodalasangiz, siz 1,23E+10 ni olasiz. Ushbu kodni dekodlash uchun siz 1,23 ni 10 ga 10 ning kuchiga ko'paytirishingiz kerak. Bu raqam uchun o'nli kasr sonini sozlashingiz mumkin.
8. Matn. Raqam matn sifatida ko'rsatiladi. Bunday holda, korsatish shakli kiritilgan shaklga to'liq mos keladi.
9. Qo'shimcha. Taqdim etishning yana bir qancha usullari mavjud. Ixtiyoriy formatni tanlasangiz, raqam telefon raqami, pochta indeksi yoki sug'urta raqami sifatida ko'rsatiladi.
10. Barcha formatlar. Bu raqam qanday ko'rsatilishini sozlash imkonini beruvchi sozlama. 250 tagacha shaxsiy raqam formatlarini belgilash mumkin.

Yacheykaga qiymatlarni kiritish quyidagicha amalga oshiriladi. Birinchidan, katakchani tanlash kerak, keyin esa belgilar kiritilishi kerak. Shuningdek, kerakli elementni nusxalashingiz va joylashtirishingiz mumkin. Yana bir variant bor - formulalar qatoriga kerakli qiymatlarni kiritish.

Foydalanuvchi boshqa yo'lni amalga oshirishi mumkin: formatni boshidan o'zgartirmang, lekin birinchi navbatda kerakli qiymatni kiriting. Bundan tashqari, ba'zi hollarda qulay bo'lishi mumkin.

XULOSA

Yuqoridagilarning barchasini umumlashtirgan holda, Excelda ma'lumotlar turlarining quyidagi asosiy toifalari mavjud: formulalar va konstantalar. Ikkinchisi juda ko'p shaxsiy ma'lumotlar turlarini o'z ichiga olgan murakkab toifa bo'lib, ularning har biri juda aniq maqsadlarga erishish uchun ishlatilishi mumkin.

Elektron jadvallarda ma'lumotlarni qayta ishlashni samaraliroq qilish uchun siz bir nechta vazifalarni bajarishingiz kerak. Avvalo, yachaykalar parametrlarini va ularni ko'rsatish usulini to'g'ri sozlash. To'g'ri ma'lumotlar turidan foydalanishga e'tibor berish kerak. Bundan tashqari, foydalanuvchi maksimal natijalarga erishish uchun har xil turdagi ma'lumotlarni birlashtira olishini talab qiladi.

REFERENCES

1. «Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони. 2002й. 30 май
2. «Ахборотлаштириш тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг қонуни. 11.12.2002.
3. «Электрон рақамли имзо тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг қонуни. 11.12.2002.
4. «Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг қонуни. 12.12.2002.
5. Ғуломов С.С. ва бошқалар: «Ахборот тизимлари ва технологиялари», Тошкент 2000. 6.
6. «Информатика», Учебник, Под ред. проф. Макаровой. М. 2002, 770б.
7. Информационные Технологии www.inftech.ru (670 байт) 28.08.2001
8. O'zbekiston Respublikasi «Ахборотлаштириш то'g'risida»gi qonuni «Xalq so'zi». 2004.
9. O'zbekiston Respublikasi «Elektron hujjatlar aylanishi to'g'risida»gi qonuni «Xalq so'zi». 2004.
10. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limining me'yoriy hujjatlari. T:2002.
11. М.М. Арипов, J.O'. Muhammadiyev. Informatika, informatsion texnologiyalar. Toshkent. 2005- y.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

12. Qodirov Sh.I. va boshqalar. Informatika fanidan o'quv qo'llanma. Toshkent. 2005.
13. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании"
ict.edu.ru
14. Информационные технологии www.itlegal.ru
15. Югорский НИИ Информационных Технологий www.uriit.ru

MODERN SCIENCE
& RESEARCH